

ENCUESTA DE INVESTIGACION-LENGUA DE SEÑAS EN EL AREA ELÉCTRICA

La encuesta en línea está dirigida a todos quienes dirigen y/o desarrollan actividades dentro del sector eléctrico como administradores, operadores, constructores, de proyectos de generación, transmisión y distribución de la energía.

EL objetivo de la siguiente

encuesta es para realizar una investigación sobre la incorporación de palabras claves, indicaciones y/o instrucciones, terminología en general, herramientas y equipos asociados al área eléctrica utilizando la lengua de señas ecuatoriana, que permita lograr una mejor comunicación entre los colaboradores del sector eléctrico en el desarrollo de sus actividades e incluso promueva la inclusión de personas con discapacidad auditiva en este sector productivo.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. ¿Dentro del desarrollo de actividades dentro del área eléctrica alguna vez a utilizado una seña para pedir un equipo, herramienta o dar una indicación a su compañero? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

2. ¿Talvez en el desarrollo de sus actividades a experimentado dificultades de comunicación, sea por distancia con otros colaboradores o por contaminación auditiva? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

3. ¿Piensa usted, que el uso de la lengua de señas podría ayudar a mejorar la comunicación en donde exista dificultades de contaminación auditiva o distanciamiento considerable entre colaboradores? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

4. ¿Piensa usted, que el uso de mascarillas ha afectado la comunicación entre colaboradores al momento de desarrollar actividades en equipo? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

5. En la empresa o institución donde trabaja usted, ¿alguien de sus colaboradores o compañeros de trabajo en el área técnica o administrativa tiene dificultad para oír o discapacidad auditiva? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

6. Seleccione (una o varias opciones), ¿cuál de las siguientes herramientas con más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Destornillador
- Alicata
- Multímetro
- Escalera
- Cuter o estilete
- Trepadoras
- Otro: _____

7. Seleccione (una o varias opciones), ¿cuál de los siguientes equipos de protección personal (EPP) con más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Cinturón
- Casco
- Guantes
- Zapatos de trabajo
- Gafas
- Ropa de trabajo
- Arnés
- Otro: _____

8. Seleccione (una o varias opciones), ¿cuál de los siguientes términos eléctrico con *
más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de
trabajo en el área eléctrica?

Selecciona todos los que correspondan.

- Electricidad
- Poste
- Electricista o Liniero
- Corriente Eléctrica
- Voltaje
- Cable
- Alambre
- Otro: _____

9. Seleccione (una o varias opciones), ¿Cuál de los siguientes términos empleados en *
la aplicación de las 5 REGLAS DE ORO con más frecuencia pronuncia usted o sus
colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica?

Selecciona todos los que correspondan.

- Conectar, conexión
- Desconectar, desconexión
- Bloquear
- Delimitar
- Señalar
- Medir
- Detectar
- Consignar, Orden de trabajo
- Otro: _____

10. ¿Cree usted que las 5 REGLAS DE ORO para trabajos des energizados expresadas en lengua de señas podría ser inclusiva y ayudar a mejorar la comunicación entre el personal para evitar accidentes de trabajo? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

11. ¿Estaría usted interesado en aprender lengua de señas relacionada con el área eléctrica? *

Marca solo un óvalo.

SI

NO

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios